

MATHEMATICAL SCIENCES

DEFINING A MATHEMATICAL MODEL OF AN INDUSTRIAL CONTROL OBJECT WITH A TRANSIENT RESPONSE CURVE

Adambaev M.D.,

*candidate of technical sciences, professor
Almaty Technological University*

Almaty

Bakyt Z.A.

*1st year master's student
Almaty Technological University*

Almaty

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ С КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ КРИВОЙ РАЗГОНА

Адамбаев Мурат Джамантаевич,

*кандидат технических наук, профессор
Алматинский технологический университет
г. Алматы*

Бақыт Жанболат Аманкелдіұлы

*студент 1 курса магистратуры
Алматинский технологический университет
г. Алматы*

Abstract

Industrial control systems are often subject to complex dynamic processes, including oscillatory modes. For more precise and efficient control of such systems, an adequate mathematical model is required, which accurately reflects their dynamic characteristics.

Controlled objects exhibit oscillatory properties in transient modes. The goal of this article is to derive a mathematical model that best describes such a process.

Аннотация

Промышленные объекты управления часто подвержены сложным динамическим процессам, включая колебательные режимы. Для более точного и эффективного управления такими системами требуется адекватная математическая модель, которая однозначно отражает их динамические особенности.

Объекты управления проявляют колебательные свойства в переходных режимах. Целью данной статьи является вывод математической модели, которая наилучшим образом описывает подобный процесс.

Keywords: mathematical model, transient response curve, differential equation, control object.

Ключевые слова: математическая модель, кривая разгона, дифференциальное уравнение, объект управления.

Двухкамерная шаровая мельница типа Полизиус предназначена для тонкого измельчения фосфоритной руды. Вторая рабочая камера этой мельницы производит до 70% готовой продукции – фосфорной муки. После воздушно-проходного сепаратора измельченная руда делится на два класса. Это готовый продукт, который выводится из системы и недоизмельченный продукт (циркулирующая нагрузка), которая возвращается на доизмельчение. Эффективность измельчения определяется уровнем загрузки рабочих камер мельницы и крепостью измельчаемой руды. Для эффективного управления таким сложным агрегатом (мельница типа Полизиус) необходимо получить адекватные математические модели обеих рабочих камер в первую очередь необходимо определить их аналитические выражения кривых разгона. [1]

В данной работе кривая разгона имеет колебательную форму, то есть идентифицированная математическая модель должна по форме соответствовать колебательному звену.

Определить уравнение второй камеры по реакции выхода $y(t)$ (интенсивность шума этой камеры) на скачкообразное изменение входной величины $x(t)$ (положение регулирующего органа-шибера). Кривая разгона приведена на рисунке 1.

Определим уравнение объекта по реакции выхода $y(t)$ на ступенчатое изменение входной величины $x(t)$, которая называется кривая разгона.

Кривая разгона имеет колебательную форму и можно предположить, что искомое уравнение – уравнение второго порядка с комплексными корнями:

$$\frac{d^2y}{dt^2} - (\gamma_1 + \gamma_2) \cdot \frac{dy}{dt} + \gamma_1 \cdot \gamma_2 \cdot y = \gamma_1 \cdot \gamma_2 \cdot k \cdot x. \quad (1)$$

Необходимо вычислить константы γ_1, γ_2, k .

Уравнение это такое же, как в и случае инерционного звена 2-го порядка изменено лишь обозначение констант: $\gamma_1 = -\frac{1}{T_1}, \gamma_2 = -\frac{1}{T_2}$, так как постоянное времени здесь, в случае колебательной системы, не имеют физического смысла [2].

Уравнение колебательной системы обычно записывается в виде [3,4]:

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2 \cdot \varepsilon \cdot \omega_0 \cdot \frac{dy}{dt} + \omega_0^2 \cdot y = k \cdot \omega_0^2 \cdot x \quad (2)$$

где ε – коэффициент демпфирования; ω_0 – собственная частота системы.

Рис.1. Определение уравнения объекта второго порядка с колебательной кривой разгона

Отсюда видно связь между физическими константами ε, ω_0 и числами γ_1, γ_2 . Последние введены для удобства вычислений.

Используя результаты в [2] сразу напишем решение уравнения:

$$y(t) = k \cdot a + \frac{k \cdot a \cdot \gamma_2}{\gamma_1 - \gamma_2} \cdot e^{\gamma_1 \cdot t} + \frac{k \cdot a \cdot \gamma_1}{\gamma_2 - \gamma_1} \cdot e^{\gamma_2 \cdot t}.$$

Так как объект управления имеет колебательные свойства, то прием вычисления констант, применённый в [2], даст в результате не действительные числа γ_1 и γ_2 , а комплексные, то есть:

$$\gamma_1 = \alpha + j\beta; \quad \gamma_2 = \alpha - j\beta. \quad (3)$$

Переходя к действительным количествам, форму записи решения нужно соответственно преобразовать по формуле Эйлера ($e^{\pm j\varphi} = \cos\varphi \pm j\sin\varphi$) соответствует сложению двух гармоник. [3]

$$\begin{aligned} y(t) &= k \cdot a \cdot \left[1 + \frac{\alpha - j\beta}{2j\beta} \cdot e^{(\alpha + j\beta) \cdot t} + \frac{\alpha + j\beta}{-2j\beta} \cdot e^{(\alpha - j\beta) \cdot t} \right] = \\ &= k \cdot a \cdot \left\{ 1 + e^{\alpha t} \cdot \left[\frac{j\alpha + \beta}{-2\beta} \cdot (\cos\beta t + j\sin\beta t) + \frac{j\alpha - \beta}{2\beta} \cdot (\cos\beta t - j\sin\beta t) \right] \right\} = \\ &= k \cdot a \cdot \left[1 + e^{\alpha t} \cdot \left(-\cos\beta t + \frac{\alpha}{\beta} \cdot \sin\beta t \right) \right] = \\ &= k \cdot a \cdot \left[1 + e^{\alpha t} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{\alpha}{\beta} \right)^2} \cdot \sin \left(\beta t - \arctg \frac{\beta}{\alpha} \right) \right] \end{aligned} \quad (4)$$

Принципиально можно было бы взять координаты трех произвольных точек из графика $y(t)$, поставив их в решение (4), вычислить из трех уравнений действительные корни α, β, k . Но так как уравнения являются трансцендентными, то решить их весьма сложно, и поэтому целесообразнее применить прием, рассмотренный в [2].

Для этого возьмем из кривой разгона шесть равноотстоящих на интервал $\Delta t = 5$ мин, ординат:

$$\Delta y_0 = 0,0; \quad \Delta y_1 = 29,3; \quad \Delta y_2 = 69,0; \quad \Delta y_3 = 84,3; \quad \Delta y_4 = 79,8; \quad \Delta y_5 = 71,1.$$

Составим систему уравнений для определения коэффициентов промежуточного кубического уравнения в виде $\lambda^3 + B_1\lambda^2 + B_2\lambda + B_3 = 0$:

$$\begin{cases} 0,0 \cdot B_3 + 29,3 \cdot B_2 + 69,0 \cdot B_3 + 84,3 = 0; \\ 29,3 \cdot B_3 + 69,3 \cdot B_2 + 84,3 \cdot B_3 + 79,8 = 0; \\ 69,0 \cdot B_3 + 84,3 \cdot B_2 + 79,8 \cdot B_3 + 71,1 = 0; \end{cases} \quad (5)$$

Из нее вычислим $B_1 = -1,654; B_2 = 1,12; B_3 = -0,366$ и получим следующее кубическое уравнение: $\lambda^3 - 1,654\lambda^2 + 1,12\lambda - 0,366 = 0$.

Определим его корни (один корень $\lambda_3 = 1$ заранее известен):

$$\lambda_1 = 0,327 + j0,509; \quad \lambda_2 = 0,327 - j0,509; \quad \lambda_3 = 1.$$

Комплексные корни λ_1 и λ_2 представим в показательной форме:

$$\lambda_1 = e^{-0,5 + j1,0}; \quad \lambda_2 = e^{-0,5 - j1,0}$$

Далее найдем константы γ_1 и γ_2 :

$$\begin{cases} \gamma_1 = -\frac{1}{T_1} = \frac{\ln \lambda_1}{\Delta t} = \frac{-0.5+j1.0}{5} = -0.1 + j0.2 \\ \gamma_2 = -\frac{1}{T_2} = \frac{\ln \lambda_2}{\Delta t} = \frac{-0.5-j1.0}{5} = -0.1 - j0.2 \end{cases} \quad (6)$$

$$(\alpha = -0.1; \beta = 0.2)$$

Остается вычислить статический коэффициент передачи k . Это легко сделать, подставив в решение дифференциального уравнения координаты произвольной точки кривой разгона и вычисленные константы α и β . Возьмем, например, точку $t = \Delta t = 5$ мин, $y(\Delta t) = \Delta y_1 = 29.3$;

$$\Delta y = k \cdot 1 \cdot \left[1 + e^{\alpha t} \cdot \left(-\cos \beta t + \frac{\alpha}{\beta} \sin \beta t \right) \right]$$

$$29.3 = k \cdot 1 \cdot \left[1 + e^{-0.1 \cdot 5} \cdot \left(-\cos 0.2 \cdot 5 + \frac{-0.1}{0.2} \sin 0.2 \cdot 5 \right) \right],$$

откуда найдем $k=70$.

Искомое численное дифференциальное уравнение колебательного объекта будет иметь вид:

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 0,2 \cdot \frac{dy}{dt} + 0,05 \cdot y = 0,05 \cdot 70 \cdot x \quad (7)$$

В операторной форме:

$$W(p) = \frac{0,05 \cdot 70}{p^2 + 0,2p + 0,05} \quad (8)$$

Собственная частота объекта:

$$\omega_0 = \sqrt{\gamma_1 \cdot \gamma_2} = 0,224 \quad (9)$$

Коэффициент демпфирования:

$$\varepsilon = \frac{-\lambda_1 - \lambda_2}{2\omega_0} = \frac{0,2}{2 \cdot 0,224} = 0,45 \quad (10)$$

ПОУ с колебательной кривой разгона могут быть идентифицированы как колебательное звено корни которого являются комплексными числами, а нахождение значений динамических параметров k, T_1, T_2 проводится на базе решения значений кривых разгона в принятых точках по предложенной в данной работе методике с использованием всех экспериментальных точек (не менее 6).

Список литературы

1 Adambaev M.D. Automatic control in the electric power industry. Applied mathematics and identification. Study guide. – Almaty: KazNTU, 2015. [Published in Russian]

2 Adambaev M.D. Determination of the dynamic structure and parameters of industrial control facilities. Scientific publication (monograph). – Almaty: TST Company, 2018. [Published in Russian]

3 Planning an experiment in the study of technological processes /K. Hartmann, E. Lezki, W. Schafer. – Moscow: MIR Publishing House, 1977. [Published in Russian]

4 Andrievskaya N. V. Identification of control systems: textbook. handbook for universities / N. V. Andrievskaya, N.N. Matushkin, A.A. Yuzhakov - Perm: Publishing House of Perm. National research. Polytechnic University, 2016-170 p. [Published in Russian]